

Impact Factor: 5.723

ISSN: 2181-0982

DOI: 10.26739/2181-0982

www.tadqiqot.uz

JNNR

JOURNAL OF NEUROLOGY AND
NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 6, ISSUE 4

2025

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 6 НОМЕР 4

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH
VOLUME 6, ISSUE 4

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Бухарский государственный медицинский институт и tadqiqot.uz

Главный редактор:

Ходжиева Дилбар Таджиевна
доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского
института. (Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Зам. главного редактора:

Хайдарова Дилдора Кадировна
доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии.
(Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Рецензируемый
научно-практический журнал
“Журнал неврологии
и нейрохирургических исследований”
Публикуется 6 раза в год
№4 (06), 2025
ISSN 2181-0982

Адрес редакции:

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Макет и подготовка к печати
проводились в редакции журнала.

Дизайн - оформления:

Хуршид Мирзахмедов

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации г.
Ташкента Рег. №
от 01.07.2020 г.

“Неврологии и нейрохирургических
исследований” 4/2025

Электронная версия журнала на сайтах:

<https://tadqiqot.uz>, www.bsmi.uz

Журнал включен в перечень научных
изданий, рекомендованных к публикации
основных научных результатов
диссертаций по медицинским наукам с 27
сентября 2024 года Высшей
аттестационной комиссией Республики
Узбекистан (письмо № 361/6 от 2024
года).

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Хайдаров Нодиржон Кадинович – доктор медицинских наук, профессор, ректор
Тошкентского государственного стоматологического института. (Узбекистан).

Нуралиев Неккадам Абдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор, иммунолог,
микробиолог, проректор по научной работе и инновациям Бухарского государственного
медицинского института. (Узбекистан).

Кариев Гайрат Маратович – доктор медицинских наук, профессор, директор
Республиканского научного центра нейрохирургии Узбекистана. (Узбекистан).

Федин Анатолий Иванович – доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач
РФ. Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И.
Пирогова. (Россия).

Маджидова Екутхон Набиевна – доктор медицинских наук, профессор, Ташкентского
педиатрического медицинского института. (Узбекистан).

Рахимбаева Гулнора Саттаровна – доктор медицинских наук, профессор, Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Джурабекова Азиза Тахировна – доктор медицинских наук, профессор Самаркандского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Мамадалиев Абдурахмон Маматкулович – доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Чутко Леонид Семенович – доктор медицинских наук, профессор, руководитель Центра
поведенческой неврологии Института мозга человека им. Н.П. Бехтеревой. (Россия).

Муратов Фахитдин Хайритдинович – доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Дьяконова Елена Николаевна – доктор медицинских наук, профессор, Ивановская
государственная медицинская академия. (Россия).

Труфанов Евгений Александрович – доктор медицинских наук, профессор
Национальный университет охраны здоровья Украины имени П.Л. Шупика и указать его
расположение (Украина)

Норов Абдурахмон Убайдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор, главный
врач Бухарского областного многопрофильного медицинского центра. (Узбекистан)

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна – доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Азизова Раъно Баходировна – доктор медицинских наук, доцент Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Давлатов Салим Сулаймонович – Начальник отдела надзора качества образования,
доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Саноева Матлуба Жахонкуловна – доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Артыкова Мавлюда Абдурахмановна – доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Уринов Мусо Болтаевич – доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Киличев Ибодулла Абдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор Ургенчского
филиала Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Нарзуллаев Нуриддин Умарович – доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Рашидова Нилуфар Сафоевна – доктор медицинских наук, доцент Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Ганиева Манижа Тимуровна – кандидат медицинских наук, доцент Таджикского
государственного медицинского университета (Таджикистан).

Хазраткулов Рустам Бафоевич – доктор медицинских наук, руководитель научного
отдела сосудистой патологии центральной нервной системы Республиканского
специализированного научно – практического медицинского центра нейрохирургии,
профессор кафедры нейрохирургии Центра развития профессиональной квалификации
медицинских работников (Узбекистан).

Нуралиева Хафиза Отаевна – кандидат медицинских наук, доцент Тошкентского
фармацевтического института. (Узбекистан).

Исмаилова Раъно Олимджановна – DSc, руководитель научного отдела патологии
позвоночника и спинного мозга Республиканского специализированного научно –
практического медицинского центра нейрохирургии (Узбекистан).

Югай Игорь Александрович – старший научный сотрудник отделения нейрохирургии
детского возраста Республиканского специализированного научно – практического
медицинского центра нейрохирургии. Доцент кафедры нейрохирургии Центра развития
профессиональной квалификации медицинских работников (Узбекистан).

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGICAL RESEARCH

Bukhara State Medical Institute and tadqiqot.uz

Chief Editor:

Khodjjeva Dilbar Tadjiyevna

Doctor of medical Sciences, Professor,
Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Deputy editor-in-chief:

Khaydarova Dildora Kadirovna

Doctor of Medical Sciences,
Professor of the Tashkent
Medical Academy. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Peer-reviewed scientific and
practical journal "Journal of Neurology
and Neurosurgical Research"
Published 6 times a year
#4 (06), 2024
ISSN 2181-0982

Editorial address:

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr. 1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Layout and preparation for printing held in
the editorial office of the journal.

Design – pagemaker:
Khurshid Mirzakhmedov

Journal is registered at the Office of Press
and Information Tashkent city, Reg. No. July
1, 2020

"Neurology and neurosurgical research"
4/2025

**Electronic version of the
Journal on sites:**

www.tadqiqot.uz, www.bsmi.uz

The journal is included in the list of
scientific publications recommended for
publication of the main scientific results of
dissertations in medical sciences since
September 27, 2024 by the Higher
Attestation Commission of the Republic of
Uzbekistan (letter No. 361/6 dated 2024).

EDITORIAL TEAM:

Khaydarov Nodirjon Kadirovich - Doctor of Medicine, Professor, Rector of Toshkent State Dental Institute. (Uzbekistan).

Nuraliev Nekkadam Abdullaevich - Doctor of Medical Sciences, Professor, Immunologist, Microbiologist, Vice-Rector for Research and Innovation of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kariev Gayrat Maratovich - Doctor of Medicine, Professor, Director of the Republican Scientific Center for Neurosurgery of Uzbekistan. (Uzbekistan).

Anatoly Ivanovich Fedin - Doctor of Medical Sciences, professor, Honored Doctor of the Russian Federation. Russian National Research Medical University named after N.I. Pirogova. (Russia).

Madjidova Yokutxon Nabievna - Doctor of Medicine, Professor, Tashkent Pediatric Medical Institute. (Uzbekistan).

Rakhimbaeva Gulnora Sattarovna - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Djurabekova Aziza Taxirovna - Doctor of Medicine, Professor, the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Mamadaliyev Abdurakhmon Mamatkulovich - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Chutko Leonid Semenovich - Doctor of Medicine, Head of the Center for Behavioral Neurology of the Institute of Human Brain named after N.P. Bekhtereva. (Russia).

Muratov Fakhmitdin Khayritdinovich - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Dyakonova Elena Nikolaevna - Doctor of Medicine, professor of the Ivanovo State Medical Academy. (Russia).

Trufanov Evgeniy Aleksandrovich - Doctor of Medical Sciences, Professor, P.L. Shupyk National University of Health Protection of Ukraine and indicate its location (Ukraine).

Norov Abdurakhmon Ubaydullaevich - Doctor of Medicine, professor, Chief Physician of the Bukhara Regional Multidisciplinary Medical Center. (Uzbekistan).

Abdullaeva Nargiza Nurmamatovna - Doctor of Medicine, professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Azizova Rano Baxodirovna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Davlatov Salim Sulaimonovich - Head of the Department of education quality supervision, associate Professor of the Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).

Sanoeva Matlyuba Jakhonkulovna - Doctor of Medicine, Associate Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Artykova Mavlyuda Abdurakhmanovna - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Urinov Muso Boltaevich - Doctor of Medicine, Associate Professor, Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kilichev Ibodulla Abdullaevich - Doctor of Medicine, professor of the Urgench branch of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Narzullaev Nuriddin Umarovich - Doctor of Medicine, associate professor of Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Rashidova Nilufar Safoevna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Ganieva Manizha Timurovna - Candidate of Medical Sciences, Associate Professor, Tajik State Medical University. (Tajikistan).

Hazratkulov Rustam Bafoevich - Doctor of Medicine, head of the scientific department of vascular pathology of the central nervous system of the Republican specialized scientific and practical medical center for neurosurgery, professor of the department of neurosurgery at the Center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

Nuralieva Hafiza Otayevna - Candidate of medical Sciences, associate Professor, Toshkent pharmaceutical Institute. (Uzbekistan).

Ismailova Rano Olimdjanovna - Doctor of Medicine, head of the spine department of the Republican specialized scientific and practical medical center of neurosurgery (Uzbekistan).

Yugay Igor Aleksandrovich - senior research of the scientific department of pediatric of the Republican specialized scientific and practical medical center for neurosurgery. Associate professor of the department of neurosurgery at the Center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Карабаев Жахонгир Абдужалол угли ВЗАИМОСВЯЗЬ МОЧЕВОЙ КИСЛОТЫ С МАРКЕРАМИ АТЕРОСКЛЕРОТИЧЕСКОГО ПОРАЖЕНИЯ АРТЕРИАЛЬНОЙ СТЕНКИ У ЛИЦ С ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИЕЙ МОЗГА (ХИМ).....	7
2. Хамидов Абдулахад Абдисаттор угли, Саидвалиев Фаррух Саидакромович, Пулатова Дилёра Рустамовна КЛИНИКО-НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ВЕРТЕБРОБАЗИЛЯРНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ РАЗЛИЧНЫХ ЭТИОПАТОГЕНЕТИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ.....	10
3. Ollaberganova Rohila Zoxirjonovna FERTIL YOSHDAGI AYOLLARDA GIPOTERIOZ KASALLIGIDA PSIXOEMOTSIONAL BUZILISHLARNING TAHLILI.....	15
4. Ахмедова Камола Рахманбердиевна, Алимова Насиба Усмановна ГОРМОНАЛЬНЫЙ СТАТУС БОЛЬНЫХ СИНДРОМОМ ШЕРЕШЕВСКОГО-ТЕРНЕРА С РАЗЛИЧНЫМ КАРИОТИПОМ.....	19
5. Олланова Шахноза Сирлибоевна, Маматкулова Нигора Рахматовна, Юсупова Нозима Носировна ОҒРИҚ СИНДРОМИ БИЛАН КЕЧАДИГАН ПАРКИНСОН КАСАЛЛИГИДА НЕЙРОПСИХОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИНИ БАҲОЛАШ.....	24
6. Мусаева Юлдуз Алпысовна, Абдуллазизова Умидахон Салохиддин кизи, Мурадимова Альфия Рашидовна, Саидалиев Саидазиз Бахтиерович СЛУЧАЙ ИЗ ПРАКТИКИ: CLIPPERS СИНДРОМ.....	27
7. Мусаева Юлдуз Алпысовна, Мусаев Сардорбек Мухтарбекович, Фатхуллаева Нозимахон Аброрхон кизи, Розикова Мадина Санжар кизи ОТДАЛЕННЫЕ ИСХОДЫ ГЕМОРРАГИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА, ОСЛОЖНЕННОГО ИНФЕКЦИОННЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ.....	33
8. Икромов Шохром Бурон угли, Гайбиев Акмалжон Ахмаджонович СОВРЕМЕННАЯ ДИСЦИРКУЛЯТОРНАЯ ИШЕМИЧЕСКАЯ МИЕЛОПАТИЯ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ И УЛУЧШЕНИЕ ЛЕЧЕНИЯ.....	38
9. Ходжиева Дилбар Таджиевна, Наврўзова Зарина Шодмон кизи ИШЕМИК ИНСУЛЬТ ЎТКАЗГАН БЕМОРЛАРДА ДАВОЛАНИШДАН ОЛДИН ВА КЕЙИН СТАБИЛОГРАФИК ТЕСТ ДИНАМИКАСИНИ БАҲОЛАШ.....	42
10. Ходжиева Дилбар Таджиевна, Ахмедова Дилафрўз Баходировна СУРУНКАЛИ БОШ ОҒРИҚНИ ДАВОЛАШНИ ОПТИМАЛЛАШТИРИЛГАН УСУЛИ.....	46
11. Саноева Матлюба Жахонкуловна, Рахматов Карим Рахимович БЕЛ – ДУМҒАЗА СОҲАСИ «ОПЕРАЦИЯ ҚИЛИНГАН УМУРТҚА ПОҒОНАСИ СИНДРОМИ»НИНГ НЕВРОЛОГИК КўРИНИШИ ВА ТАШХИСЛАШ ШАРТЛАРИ.....	52
12. Эшанкулова Наргиза Якубовна, Азизова Раъно Баходировна, Ким Инна Георгиевна ПАРКИНСОН КАСАЛЛИГИДА МИЯНИНГ ЧУҚУР СТИМУЛЯЦИЯСИ (DBS) УСУЛИНИНГ КЛИНИК САМАРАДОРЛИГИ.....	58
13. Fayziyeva Ra'nogul Hoji qizi, Azizova Ra'no Bahodirovna “GENERALLASHGAN EPILEPSIYADA KOGNITIV VA AFFEKTIV BUZILISHLAR: OPTIMALLASHTIRISHGA KLINIK YONDASHUV”.....	62
14. Саноева Матлюба Жахонкуловна, Намозова Хурмат Жалиловна АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ЭМОЦИОНАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫХ ДИСФУНКЦИЙ У ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИЕЙ МОЗГА (ХИМ).....	66
15. Мамбеткаримова Муслима Садиратдиновна, Маджидова Якутхон Набиевна РОЛЬ МИКРОТОКОВОЙ РЕФЛЕКСОТЕРАПИИ В УЛУЧШЕНИИ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ДЕТЕЙ С МИКРОЦЕФАЛИЕЙ.....	72
16. Саггарова Сабина Завкиевна, Азизова Раъно Баходировна, Олланова Шахноза Сирлибоевна ОЦЕНКА ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ У ПАЦИЕНТОВ С РАЗЛИЧНЫМИ ФОРМАМИ СИНДРОМА ГИЙЕНА–БАРРЕ ПО ШКАЛЕ БАРТЕЛА С УЧЁТОМ ПОЛОВЫХ РАЗЛИЧИЙ.....	74
17. Nurmatov Abdujalil Abduxalilovich, Kariyev Gayrat Maratovich, Hazratkulov Rustam Bafoevich, Boboyev Jaloliddin Ibroximovich KIARI I TIPIDAGI ANOMALIYA BILAN BOG'LIQ SIRINGOMIELIYANI JARROHLIK YO'LI BILAN DAVOLASH NATIJALARI: 123 TA KUZATUV TAHLILI.....	77
18. Наимов Олим Юнусович, Матмуродов Рустамбек Жуманазарович, Холмуратова Бахтигул Нурмухаммат кизи, Жуманазарова Шахзода Рустамбековна ПАРКИНСОН КАСАЛЛИГИДА ПСИХО-ЭМОЦИОНАЛ БУЗИЛИШЛАР ВА БЕМОРЛАРГА ТИББИЙ ПСИХОЛОГИК ЁНДАШУВ (АДАБИЁТЛАР ШАРҲИ).....	81

19. Aripova Maftuna Khurramovna, Xaydarov Nodirjon Kadirovich NEVROLOGIK AMALIYOTDA BACHADON ONKOLOGIK PATOLOGIYASIDA DORSOPATIYA BOR BO'LGAN AYOLLARDA OG'RIQ SINDROMINI XUSUSIYATLARI.....	86
20. Saydaliev Saidaziz Baxtiyor o'g'li KLINIK HOLAT: BOSH MIYA AMILOID ANIGIOPATIYASI VA NORMOTENZIV GIDROSEFALIYA.....	90
21. Охунова Диёрахон Алишер кизи ВЛИЯНИЕ НЕЙРОТРОФИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА РИСК РАЗВИТИЯ КОГНИТИВНЫХ РАССТРОЙСТВ ПРИ БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА.....	93
22. Abdullaeva Muborak Bekkulovna, Abdullaev Tokhirjon Azamjonovich, Aktamova Madinabonu Uktamovna INFLUENCE OF INTESTINAL MICROBIOTA ON BRAIN FUNCTION AND NEUROLOGICAL DISORDERS.....	96
23. Исаметдинова Умида Зайнитдиновна, Гайбиев Акмалжон Ахмаджонович ЗНАЧЕНИЕ ФИЗИОТЕРАПИИ И СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ В ЛЕЧЕНИИ ШЕЙНО-ПЛЕЧЕВОГО БОЛЕВОГО СИНДРОМА.....	100
24. Эшимова Шохсанам Кенжабоевна КЛАСТЕРНЫЙ АНАЛИЗ РЭГ-ХАРАКТЕРИСТИК ГЕМОДИНАМИКИ ГОЛОВНОГО МОЗГА У ПАЦИЕНТОВ С ДИСФУНКЦИЕЙ ШЕЙНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА.....	104
25. Khaydarov Nodir Kadirovich, Abdullaeva Muborak Bekkulovna, Khamidov Otabek Khayotbekovich HIPOTHERAPY AS AN EFFECTIVE COMPONENT OF NEUROREHABILITATION FOR NEUROLOGICAL DISORDERS.....	108
26. Ибрагимова Наргиза Абзалджановна, Садыкова Гулчехра Кабуловна КЛИНИКО-НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТИКОЗНЫХ ГИПЕРКИНЕЗОВ У ДЕТЕЙ.....	113
27. Султонова Дилбар Азамат кизи ГИППОКАМПАЛ СКЛЕРОЗЛИ МЕЗИАЛ ЧАККА ЭПИЛЕПСИЯЛИ БЕМОРЛАРДА КЛИНИК-СЕМИОЛОГИК КЎРСАТКИЧЛАРИНГ ЎЗИГА ХОСЛИГИ.....	116
28. Нурметов Нодир Бейматович, Ибодуллаев Зарифбой Ражабович БИРИНЧИ ВА ИККИНЧИ БОСКИЧДАГИ ПРОГРЕССИВ ТАРҚОҚ СКЛЕРОЗ БЕМОРЛАРИДА ФУНКЦИОНАЛ ТИКЛАНИШ: БАРТЕЛ ШКАЛАСИ БЎЙИЧА РЕАБИЛИТАЦИЯ УСУЛЛАРИНИНГ ТАҚҚОСЛОВЧИ ТАҲЛИЛИ.....	121
29. Isametdinova Umida Zaynitdinovna, Gaybiyev Akmaljon Ahmadjonovich TREATMENT OF CERVICAL-SHOULDER PAIN SYNDROME WITH LOCAL ANESTHETICS: CLINICAL AND THERAPEUTIC APPROACH.....	124
30. Ходжиева Дилбар Таджиевна, Шукруллоева Нодирабегим Акбаровна НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ И КЛИНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ МИАСТЕНИИ.....	127
31. Khaydarova Dildora Kadirovna PROSPECTIVE APPROACHES TO REHABILITATION OF ALZHEIMER'S DISEASE.....	130
32. Eshkuvvatov Gayrat Erkinovich, Kariyev Gayrat Maratovich, Asadullayev Ulugbek Maqsudovich, Yakubov Jaxongir Baxodirovich BOSH MIYA GIPERVASKULYAR MENINGIOMALARINI OLIV TASHLASH OPERATSIYASI VAQTIDA QON YO'QOTILISHINI PROGNOZ QILISH: XAVFNI RADIOLOGIK BAHOLASH SHKALASI.....	134
33. Камалова Малика Илхомовна ФЕРТИЛ ЁШДАГИ АЁЛЛАРДА ИШЕМИК ИНСУЛЬТНИНГ КЛИНИК-МОРФОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ ВА ХАВФ ОМИЛЛАРИ.....	139
34. Хасанов Алишер Юрьевич, Мавлянова Зилола Фархадовна КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ДИАГНОСТИЧЕСКИХ КРИТЕРИЕВ СИНДРОМА КАРПАЛЬНОГО КАНАЛА У ПАЦИЕНТОВ СРЕДНЕГО ВОЗРАСТА.....	142
35. Маджидова Якутхон Набиевна, Низамходжаева Шахзода Бахтиёр кизи, Азимова Нодира Мирваситовна, Ботирова Зебо Хасан кизи ПОКАЗАТЕЛИ НЕВРОСТАТУСА ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИИ МОЗГА.....	146
36. Мамарасулов Солижон Каюмович, Маджидова Якутхон Набиевна, Эргашева Наргиза Обиджановна, Назарова Салима Каюмовна КОМПЛЕКСНАЯ ТЕРАПИЯ ВЕРТЕБРО БАЗИЛЯРНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДОВ ТРАДИЦИОННОЙ МЕДИЦИНЫ (АКУПУНКТУРА).....	149

УЎТ: 616.079.89-002.1. 616-009.16/8

Саноева Матлюба Жахонкуловна<https://orcid.org/0000-0003-1680-9886>

matlyubadoct70@mail.ru

Бухоро давлат тиббиёт институти

Бухоро, Ўзбекистон

Рахматов Карим Рахимович<https://orcid.org/0009-0006-9129-472X>

rahmatovkarim912@gmail.com

Республика илмий шошилич тиббий ёрдам маркази

Бухоро филиали. Бухоро, Ўзбекистон

БЕЛ – ДУМҒАЗА СОҲАСИ «ОПЕРАЦИЯ ҚИЛИНГАН УМУРТҚА ПОҒОНАСИ СИНДРОМИ»НИНГ НЕВРОЛОГИК КЎРИНИШИ ВА ТАШХИСЛАШ ШАРТЛАРИ

<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.15730985>

АННОТАЦИЯ

Ушбу мақола неврология ва нейрохирургия амалиётларида периферик нерв тизими, яъни умуртқа поғонаси бел-думғаза соҳасининг зарарланиши, хусусан «операция қилинган умуртқа поғонаси синдроми»нинг неврологик белгилари, клиник кечиши ва эрта ташхислаш алгоритмига бағишланган бўлиб бирламчи соғлиқни сақлаш тизими ва стационар шароитида ушбу синдромни даволаш, ўз вақтида аниқлаш, аломатлари кучайиб кетишининг олдини олиш, ташхислаш ва даволашга дифференциал ёндашув самарадорлигини ошириш, оғир асоратлар ривожланишининг профилактикасини тизимли жорий этиш, махсус неврологик ва нейрохирургик хизмат сифатини такомиллаштиришда алоҳида амалий ва илмий аҳамият касб этади ва тиббий, ижтимоий ҳамда иктисодий жиҳатдан самарадорликка эришишга имкон яратади.

Тадқиқотнинг мақсади. Бел – думғаза соҳаси «операция қилинган умуртқа поғонаси синдроми»да кузатиладиган неврологик белгилар ва ривожланиш эҳтимоли мавжуд чуқур асоратларни олдини олишга имкон яратадиган эрта ташхислаш алгоритмини яратиш.

Ушбу мақола невропатолог, нейрохирург, травматолог, умумий амалиёт шифокори, оилавий шифокорлар, шунингдек тиббиёт ОТМларнинг барча талабалари ва резидентлари учун мўлжалланган.

Калит сўзлар: бел-думғаза остеохондрози; операция қилинган умуртқа поғонаси синдроми; неврологик белгилар; ташхислаш.

Саноева Матлюба Жахонкуловна<https://orcid.org/0000-0003-1680-9886>

matlyubadoct70@mail.ru

Бухарский государственный медицинский институт

Рахматов Карим Рахимович<https://orcid.org/0009-0006-9129-472X>

rahmatovkarim912@gmail.com

Бухарский филиал Республиканского научного центра

экстренной медицинской помощи

НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ И “УСЛОВИЯ” ДИАГНОСТИКИ “СИНДРОМА ОПЕРИРОВАННОГО ПОЗВОНОЧНИКА” ПОЯСНИЧНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА

АННОТАЦИЯ

Данная статья посвящена алгоритму ранней диагностики патологии периферической нервной системы, в частности «синдрому оперированного позвоночника» при поражении пояснично-крестцового отдела позвоночника, неврологической симптоматике, клиническому течению данного синдрома. Статья имеет особую практическую и научную значимость в своевременном выявлении, выборе дифференцированного лечения, профилактике обострений «синдрома оперированного позвоночника» как в условиях первичного звена здравоохранения, так и в условиях стационарного наблюдения. Также, она будет способствовать повышению эффективности дифференцированного подхода к диагностике и лечению, системной реализации профилактики развития тяжелых осложнений, улучшению качества специализированной неврологической и нейрохирургической помощи, достижению медицинской, социальной и экономической эффективности.

Цель исследования. Изучить и анализировать неврологические признаки, наблюдаемые при "синдроме оперированного позвоночника" в области поясничного отдела позвоночника, разработать алгоритм ранней диагностики, позволяющий избежать глубоких осложнений.

Статья предназначена для врачей-невропатологов, нейрохирургов, травматологов, врачей общей практики, семейных врачей лечебно-профилактических учреждений, а также студентов и резидентов высших медицинских учреждений.

Ключевые слова: остеохондроз поясничного отдела позвоночника; синдром оперированного позвоночника; неврологические признаки; диагностика.

Sanoeva Matlyuba Jakhonkulovna

<https://orcid.org/0000-0003-1680-9886>

matlyubadoct70@mail.ru

Bukhara State Medical Institute

Rakhmatov Karim Rakhimovich

<https://orcid.org/0009-0006-9129-472X>

rahmatovkarim912@gmail.com

Bukhara branch of the Republican Scientific Center
for Emergency Medical Care

NEUROLOGICAL MANIFESTATIONS AND BENCHMARKS OF DIAGNOSIS OF "OPERATED SPINE SYNDROME" OF LUMBAR SPINE

RESUME

The article is devoted to the algorithm of early diagnostics of peripheral nervous system pathology, in particular "post-operative spine syndrome" in case of damage to the lumbosacral spine, neurological symptoms, and the clinical course of this syndrome. This article is of particular practical and scientific importance in timely detection, selection of differentiated treatment, and prevention of exacerbations of this syndrome both in primary health care and in inpatient observation. The article also contribute to increasing the effectiveness of a differentiated approach to diagnostics and treatment, systemic implementation of prevention of severe complications, improving the quality of specialized neurological and neurosurgical care, and achieving medical, social, and economic efficiency. The article is intended for neurosurgeons, traumatologists, general practitioners, masters, clinical residents and students of medical universities.

The purpose. The lumbar spine area is the neurological signs observed in "operated spine syndrome" and the possibility of developing an early diagnostic algorithm that makes it possible to avoid deep complications.

The article is intended for neurologists, neurosurgeons, traumatologists, general practitioners, family doctors of medical and preventive institutions, as well as undergraduate and graduate students and clinical residents of higher medical institutions.

Keywords: osteochondrosis of the lumbar spine; operated spine syndrome; neurological signs; diagnosis.

Мавзунинг долзарблиги. Бутун дунё микёсида умуртқада ўтказиладиган барча жаррохлик муолажаси аксарият ўзидан асорат-қолдиқ белгиларини қолдиради, улар орасида энг кўп учрайдигани умуртқа поғонаси оғриғи ҳисобланади. Ушбу асорат устида илмий тадқиқот ўтказган ва ҳали ҳануз ташхислаш, консерватив ва, ҳатто, жаррохлик йўли орқали даволаш натижаларини яхшилашга онд изланишлар олиб борилмоқда. Ушбу патологиянинг табиати ва сабабларини аниқлаш учун турли ташхислаш усули (замонавий нур, шу жумладан нейровизуализация), ген муҳандислик (биологик дори воситалари, шу жумладан аутоген ва аллоген суяк материалларидан фойдаланган ҳолда умуртқалараро дискни тиклаш)нинг такомиллаштирилган усуллари ва янада кўплаб усуллар ишлаб чиқилмоқда.

Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти маълумотларига кўра «...умуртқа поғонаси оғриғи дунё аҳолисининг тахминан 4-33% ида учрайди ва унинг асосий сабаби "операциядан кейинги умуртқа поғонаси оғриқ синдроми" ҳисобланади. Умуртқа поғонасида ўтказилган операциялардан сўнг ушбу синдромнинг келиб чиқиш эҳтимоли 10-40% ни ташкил этиб бугунги кунда бутун дунё микёсида 570 миллион аҳоли ушбу патологиядан азият чекади...». Умуртқа поғонасининг дегенератив-дистрофик зарарланиши, унинг мунтазам кучайиб бориши, ушбу сабаб меҳнат қобилиятининг кескин чекланиши, ҳаёт сифатининг пасайиши ўрганилаётган касалликнинг нақадар долзарблигидан далолат беради ҳамда ташхислаш, профилактика ва даволаш тамойилларини янада такомиллаштириш, айниқса, эрта ташхислаш муаммоларини ҳал этиш ечилмай қолган томонларни чуқур ўрганишга имкон яратади.

Дунё микёсида умуртқа канали стенози эвазига бел ламинэктомияси ўтказилгандан кейин ривожланадиган "умуртқа поғонаси оғриғи синдроми"ни бартараф этиш мақсадида ўтказиладиган жаррохлик амалиёти натижаларига кўра «...муваффақиятсиз жараён даражаси тахминан 20-35%ни ташкил қилади, беморларнинг 75%да бел дискэктомиясидан 10-22 йил кейин бел оғриғининг қайталаниши кузатилади...». Ушбу синдром ногиронлик ривожланишининг асосий омилли бўлиб қолмоқда.

Оғриқ клиник ва патогенетик жиҳатдан мураккаб ва гетероген тушунча ҳисобланади. Аҳоли орасида оғриқ синдромининг тарқалиши тахминан 30% ни ташкил қилади, қарияларнинг тахминан 18% эса оғриққа қарши анальгетикларни мунтазам истеъмол қилиб юради. Европада ўтказилган эпидемиологик тадқиқотлар шуни кўрсатадики, ғарбий Европада сурункали онкологик бўлмаган оғриқ синдроми билан касалланиш тахминан 20% ни ташкил қилиб ҳар бешта инсоннинг биттасида сурункали оғриқ синдроми мавжудлигини кузатиш мумкин. Бирламчи тиббий ёрдам тизимидаги шифокор 11-40% ҳолларда турли хил келиб чиқадиган оғриқ синдромларига дуч келади. Шубҳасиз, оғриқ нафақат беморнинг ҳаёт сифатига, балки унинг яқин атрофига ҳам салбий таъсир қилади. Оғриқ муаммоси, унинг кенг тарқалганиги ва шакллариининг хилма-хиллиги туфайли жуда муҳим ва аҳамиятли бўлиб, кўплаб мамлакатларда ўткир ва сурункали оғриқ синдроми билан оғриган беморларни даволаш долзарб муаммога айланиб бормоқда [1;2;3].

Умуртқа поғонаси бел соҳасидаги умуртқалараро диск чуррасини жаррохлик йўли билан даволаш натижасида такрорий бел оғриғи беморларнинг 5-38% ида кузатилади [7; 9]. Кўпгина муаллифлар МЖА (меърий жаррохлик амалиётлари) хирургик ва нохирургик омилларини ажратиб кўрсатади: улар УПКС (умуртқа поғонаси канали стенози), дискларнинг ички деструкцияси, синовиал киста, псевдоменингоцел, спондилолистез, такрорий диск чурраси, "қайталанувчи қон томир клаудикацияси", псевдоартроз, умуртқа поғонаси ностабиллиги, шунингдек, фасет синдроми, эпидурал фиброз, радикулопатия, умуртқалараро диск дегенерацияси, симпатик дистрофия, психологик омиллар, рефлектор арахноидит, думғаза-бўғим синдроми каби нохирургик омиллар [8;19;116;54]. Шуни таъкидлаш жоизки, умуртқа поғонасининг деярли барча тузилмалари оғриқ синдромига учраши мумкин, ушбу тузилмаларга мушак, пай, умуртқааро дисклар, думғаза бўғимлари ва синовиал бирикмалар киради [20; 43;]. Бундан ташқари, сўнгги йилларда тиббий технологияларнинг ривожланиши ва юқори ахборот диагностика усуллариининг пайдо бўлиши туфайли вертебрал патологияни ташхислаш анча осон кечеди, даволашга тўхталадиган бўлсак, невролог ва нейрохирурглар орасида тез-тез тафовут мавжудлигини кузатиш мумкин, бу эса консерватив ёки жаррохлик усулини қўллашни

асослаган ҳолда танланишини талаб этади. Сўнги 20 йил давомида нафақат АҚШда, балки дунёнинг кўп мамлакатларида, жумладан Ўзбекистонда ҳам умуртқа поғонаси жарроҳлик операциялари сони ошганлиги сабаб, неврологик асоратлар, қайта такрорланувчи жарроҳлик муолажалари кундан кунга кўпайиб бормоқда, ушбу сабаб жарроҳликкача ва жарроҳликдан кейинги даврда неврологик белгиларни эрта ташхислаш ривожланиш эҳтимоли мавжуд асоратларнинг олдини олишга, қайта жарроҳлик муолажасини ўтказиш профилактикасини йўлга қўйишга имкон яратади [31; 66; 96].

“Операциядан кейинги умуртқа поғонаси синдроми”да неврологик белгиларнинг пайдо бўлиш профилактикасини ўтказиш мақсадида авваламбор уларнинг келиб чиқиш сабаблари, омиллари ўрганилиши лозим. Бундай сабабларга умуртқаларо диск чуррасининг рецидиви, операция натижасида орқа мия канали стенозининг ривожланиши, операция қилинган ёки қўшни умуртқа танасининг ностабиллик синдроми, дисцит, яра инфекцияси, фасетли синдром, мушакларнинг фиброзли атрофияси, чандикли эпидурит, компрессиядан кейинги изоляцияланган радикулопатия, эпидурал гематома, умуртқа синиши синдроми, имплантларнинг силжиши, имплант ўрнатилган соҳада суяк резорбциясини киритиш мумкин [2; 8; 9; 11].

Ушбу таҳлилдан келиб чиқиб танланган мавзу “операция қилинган умуртқа поғонаси синдроми”да неврологик

асоратларнинг олдини олиш, мақсадли даволаш, қайта жарроҳлик муолажалари профилактикасини тўғри йўлга қўйиш, самарали ва дифференциал ёндашувни танлаш имконини беради.

Тадқиқотнинг мақсади. Бел – думғаза соҳаси «операция қилинган умуртқа поғонаси синдроми»да кузатиладиган неврологик белгилар ва ривожланиш эҳтимоли мавжуд чуқур асоратларни олдини олишга имкон яратадиган эрта ташхислаш алгоритмини яратишдан иборат бўлди.

Материал ва усуллар. Илмий тадқиқот ўтказиш учун 2017-2023 йилларда Бухоро вилоят кўп тармоқли тиббиёт маркази нейрохирургия бўлимида жарроҳлик амалиётидан кейин орқа мия каналининг нейроваскуляр ҳосилалари сиқилиши сабабли неврологик асоратлардан азият чекаётган 127 нафар бемор кузатув остига олинди. Беморларнинг барчаси нейрофизиологик, рентгенологик, компьютер ва магнит резонанс томография, умумий соматик, клиник, чуқур неврологик текширувлардан ўтказилди. Тадқиқотдаги беморлар 2 гуруҳга бўлинди: I гуруҳ (n=67/52,8%) – РЧА қўлланилган гуруҳ. II гуруҳ (n=60/47,2%) – анъанавий (консерватив, медикаментоз) усулда даволанган гуруҳ. Ҳар иккала гуруҳда юқорида келтирилган текширувлар даводан олдин ва баъзи текширувлар даводан кейин ҳам такрорланди, динамикада такрорий текширув даво муолажасининг қай даражада самара берганлигини таҳлил қилиш учун олиб борилди (1-расм).

1-расм Тадқиқотда қатнашган беморлар сони

Беморларнинг клиник текшируви ортопедик, неврологик нуқсонлари, шунингдек, оғриқ синдромини баҳолаш, сенсор ва мотор етишмовчилиги, пай рефлексларининг ўзгариши, чанок аъзоларининг фаолиятини ўрганиш, оғриқ синдромининг табиати, интенсивлиги, давомийлиги текширилди, умуртқанинг ҳаракат сегментида нотурғунлик, сколиоз ва лордознинг мавжудлиги, ўтиб

кетувчи нейроген оқсоқликнинг мавжудлиги каби ўтказувчи ва илдизча туридаги неврологик зарарланишлар таҳлил этилди.

Тадқиқот натижалари. Текширув натижалари 36 нафар жарроҳлик амалиёти ўтказилмаган, аммо бел-думғаза радикулити мавжуд беморлар билан солиштирилди, ва улар назорат гуруҳини ташкил этди. Ушбу солиштирувга кўра қуйидаги натижалар қўлга киритилди (1-жадвал).

1-жадвал

Тадқиқотдаги беморларда неврологик аломатларнинг кўриниш миқдори

Неврологик етишмовчилик	Назорат гуруҳи (n=36)		1-гуруҳ (n=67)		2-гуруҳ (n=60)	
	Abs	%	Abs	%	Abs	%
Оғриқ	36	100,0	22	32,8***	51	85,0*
Сенсор бузилиш	12	33,3	18	26,9	39	65,0**
Мотор бузилиш	14	38,9	15	22,4*	33	55,0*
Чанок дисфункцияси	3	8,3	21	31,3***	18	30,0***
Илдизча кўзгалувчанлиги	15	41,7	18	26,9*	21	35,0
Илдизча етишмовчилиги	6	16,7	26	38,8**	39	65,0***
Умуртқа сегменти нотурғунлиги	3	8,3	17	25,4***	25	41,7***
Сколиоз	31	86,1	53	79,1	51	85,0
Патологик лордоз	18	50,0	24	35,8*	28	46,7

Нейроген оксоклик	21	58,3	48	71,6*	47	78,3*
Мушак атрофияси	3	8,3	28	41,8***	41	68,3***
Мушак гипотонияси	18	50,0	34	50,7	52	86,7***

2-расм. Оғриқ синдромининг қайталанишига сабаб бўлувчи омиллар

Оғриқ синдроми ва клиник аломатларнинг қайта тикланишига олиб келган сабаблар ўрганиб чиқилди. Ушбу синдромнинг келиб чиқишида асосий сабаблар оғир юк кўтариш, жисмоний зўриқиш, ноқулай ҳаракат қилиш, умуртқа поғонаси жароҳатининг мавжудлиги, шамоллаш кабилар эканлиги аниқланди. Баъзи ҳолларда оғриқ синдромининг келиб чиқиш сабаби аниқланмади (2-расм).

Оғриқ синдромининг келиб чиқишида оғир юк кўтариш 81 (55%) нафар, ноқулай ҳаракат 32 (22%) нафар, умуртқа поғонаси жароҳати 7 (5%) нафар, шамоллаш 18 (12%) нафар беморда асосий омил эканлиги аниқланди. Кўзгатувчи омил аниқланмаган беморлар эса 9 (6%) нафарни ташкил этди.

3-расм. Гурӯҳларда Лассег белгисининг даражалари (%)

Тадқиқот давомида жами 112 нафар (88,4%) беморда Лассег белгиси қайд этилди. Беморларнинг аксариятида (51 нафар/45,5%) ушбу аломат ўртача мусбатлиги эътиборни тортди (3-расм).

Лассегга симптоми кескин мусбат бўлган беморлар 24 нафар (21,5%) ни ташкил этган бўлса, 37 нафар (30%) беморда эса кучсиз мусбат эканлиги қайд этилди. Умуртқа поғонасида жароҳлик амалиёти ўтказган беморларда қайд этилган белгилар орасида белдаги оғриқ жами 127 нафар беморнинг 87,7% да, горизонтал ҳолатдаги оғриқ 72,8%, ва Лассегга 88,4% нафарида кузатилади. Бу эса ушбу белгилар ОКУПОС да етакчи ва муҳим аҳамиятга эга эканлигини кўрсатади. Кейинги галда неврологик ҳолат, яъни ўчоқли белгилар ўрганилди: сезувчанликнинг бузилиши, вегетатив ҳолат, фундаментал рефлекслар, мушаклар тонуси, фаол ва суст ҳаракатлар кўлами, бош мия нервларнинг ҳолати, мушакларнинг кучи, психо-эмоционал бузилишлар таҳлили, мувофиқлаштириш тестлари, 6 балли схема бўйича парезнинг намён бўлиши – мушаклар гипотрофиясининг мавжудлиги ва табиати, мушаклар тонусидаги ўзгаришлар ва уларнинг тарқалиши баҳоланди.

Даволашдан олдин ва кейин оғриқ синдроми регрессиясининг интенсивлиги ва динамикасини ҳисоблаш учун визуал аналог шкаласи (ВАШ) ишлатилди. Операциядан кейинги умуртқа поғонаси оғриқ синдромининг ривожланишини прогноزلаш учун дастур ишлаб чиқилди. Операциядан кейинги умуртқа поғонаси оғриқ синдромини ривожлантириш бўйича таклиф этилаётган дастур бўйича 8 та кўрсаткичдан фойдаланган ҳолда (жисмоний зўриқиш, қўшни даражадаги 6 мм гача бўлган протрузиялар, орқа мия каналининг стенози, ностабилик ва спондилолистез, умуртқа поғонаси жароҳати, бел лордозининг қалинлашиши, дискдаги дегенератив ўзгаришлар) тадқиқот гуруҳидаги 127 нафар беморда амалга оширилди. Бунда оғриқ синдромининг шакли, илдиздаги бузилишлар кўринишидаги ҳиссий ва ҳаракатчан заифлик, умуртқа поғонасининг бел соҳасида ҳаракатчанлик, пай рефлексларининг сақланганлиги, сколиоз ва лордознинг мавжудлиги, сегментларда оғриқ, трофик ва вегетатив дисфункциялар ўрганилди. Неврологик ҳолатда илдиздаги оғриқ синдромининг оғирлигига, илдизли неврологик етишмовчиликнинг мавжудлиги, шунингдек,

миелорадикулоишемия ва оғрик синромининг характери ва жойлашган жойи, асосий эътибор қаратилди.

ОКУПОС билан оғриган беморларда характери ва қайси соҳада оғрик бўлишига кўра 3 хил оғрик мавжудлиги аниқланди. Бунда вертеброген оғрик – бел умуртқасидаги чекланган ҳаракат билан бел соҳасининг сурункали оғриқлари, илдизчали оғрик – таъсирланган илдиз бўйлаб турли интенсивликдаги оғриқлар, аралаш оғрик – бел

соҳасининг радикуляр оғриги билан бирга келадиган сурункали оғрик деб талқин этилди. Юқорида келтирилган 3-расмга эътибор қаратадиган бўлсак, вертеброген оғрик кузатилган беморлар сони 32 кишини (25,2%), илдизчали оғрик қайд этилганлар 19 кишини (14,9%) ва аралаш турдаги оғрик аниқланган беморлар эса 76 кишини (59,9%) ташкил этди (4-расм).

Аралаш турдаги оғрик қолган оғрик турларига нисбатан юқори кўрсаткичларда бўлиб, беморларни кўпроқ безовта қилиши аниқланди.

Беморларда ўтказилган инструментал текширувлар натижасида тадқиқот учун зарурий маълумотлар олинди. Жумладан спондилография текшируви ўтказилганда беморларнинг кўпчилиги қисмида уланган пластикалар склерози ва умуртқаларо дисклар баланглигининг пасайиши аниқланди.

Рентгенологик белгилар орасида лордознинг силлиқлиги 35 (24%) нафар, гиперлордоз 3 (2%), кифоз 21 (14%) нафар, сколиоз 18 (12%), уланган пластинкаларнинг склерози 73 (50%), умуртқаларо дисклар баланглиги пасайиши 94 (64%), спондилолистез 12 (8%), умуртқаларо танасининг киррали остеофитлари 66 (45%), орқа бўйлама пайнинг оссификацияси 7 (5%) нафар беморларда аниқланди, улар орасида умуртқаларо дисклар баланглигининг пасайиши (64%), фасетли бўғимлар гипертрофияси (51%), уланган пластинкаларнинг склерози (50%), умуртқаларо танасининг киррали остеофитлари (45%) энг кўп учраган рентгенологик белгилар эканлиги аниқланди.

Тадқиқот гуруҳидаги беморларда ўтказилган МСКТ текшируви натижаларига кўра фасетли бўғимлар гипертрофияси ва эпидурал тўқималарнинг камайиши бошқа белгиларга нисбатан кўпроқ учраши қайд этилди. Компьютер томография ёрдамида аниқланган белгилар орасида диск чурралари 82 (56%), ёнма-ён сатҳларда диск протузиялари 62 (42%), диск чуррасининг оҳаксизланиши 4 (3%), сариқ пай гипертрофияси 9 (6%), орқа бўйлама пай оссификацияси 10 (7%), спондилолистез 12 (8%), орқа мия илдизининг сиқилиши 62 (42%), дурал коп деформацияси 62 (42%), умуртқалар ва фасетли бўғимлар таналарининг киррали остеофитлари 74 (50%) нафар беморда кузатилди.

КТ текшируви давомида қайд этилган белгилар орасида фасетли бўғимлар гипертрофияси 100 (68%), эпидурал тўқиманинг заифлашиши ёки йўқолиши 109 (74%), умуртқа канали стенози 34 (23%) нафар беморда аниқланди. МРТ текшируви натижасида олинган маълумотлар тадқиқот гуруҳидаги беморларнинг аксариятида лордоз силлиқлиги, умуртқаларо дисклар протузияси, илдиз компрессияси каби белгиларнинг учраш частотаси қолган белгиларга нисбатан кўплигини тасдиқлади. Беморларнинг 107 (73%) нафариди лордоз силлиқлиги, 6 (4%) нафариди гиперлордоз, 22 (15%) нафариди кифотик деформация, 56 (38%) нафариди орқа остеофитлар, 84 (57%) нафариди орқа бўйлама пайнинг қалинлашуви, 101 (69%) нафариди ёй ўсимтали

бўғимларнинг гипертрофияси, 81 (55%) нафариди умуртқаларо диск чурраси, 132 (90%) нафариди умуртқаларо дисклар протузияси, 37 (25%) нафариди сариқ пай гипертрофияси, 141 (96%) нафариди эса илдиз компрессияси белгиси қайд этилди. Юқорида келтирилган белгилардан ташқари беморларда дурал коп компрессияси, умуртқа поғонаси канали стенози, спондилолистез, чандикли-кавшарли ўзгаришлар ва псевдоменингоадикулоцеле аниқланди. Тадқиқот гуруҳидаги илдиз компрессияси кузатилган беморлар сони 106 (72%) кишини ташкил этди. Умуртқа поғонаси канали стенози беморларнинг 31 (23%) нафариди, спондилолистез 18 (12%) нафариди, чандикли-кавшарли ўзгаришлар 73 (51%) нафариди, псевдоменингоадикулоцеле 3 (2%) нафар беморда қайд этилди.

Ушбу тадқиқот натижасида шунга амин бўлдики, МСКТ, МРТ ва рентген натижаларига кўра олинган маълумотлардаги умуртқа, умуртқалар орасидаги диск, умуртқа канали патологик жараёни неврологик ўчоқли аломатларнинг келиб чиқишида, уларнинг ривожланиш даражаси эса патологик жараён белгиларининг шаклланиш даражаси билан тўғри корреляцион боғлиқлиги мавжудлиги эътиборимизни тортди. Таҳлил натижаларидан келиб чиққан ҳолда, бел-думғаза оғриги билан мурожаат қилган беморга ўз вақтида муҳим текширувларни ўтказиш орқали патологик жараённи эрта ташхислаш, беморга эрта малакали неврологик ёрдам бериш имконини яратади, асоратлар профилактикасини танлашга сабаб бўлиб ногиронлик, меҳнатга лаёқатсизлик даврини қисқартиради. Шу сабабларга кўра тадқиқотимиз натижасига таянган ҳолда бел – думғаза соҳаси «Операция қилинган умуртқа поғонаси синдроми»да неврологик белгиларни эрта ташхислаш учун текширувлар мажмуини таклиф этамиз (5-расм).

Шундай қилиб, таҳлил натижаларидан келиб чиққан ҳолда, бел-думғаза оғриги билан мурожаат қилган беморга ўз вақтида муҳим текширувларни ўтказиш орқали патологик жараённи эрта ташхислаш, беморга эрта малакали неврологик ёрдам бериш имконини яратади, асоратлар профилактикасини танлашга сабаб бўлиб ногиронлик, меҳнатга лаёқатсизлик даврини қисқартиради. «Операциядан кейинги умуртқа поғонаси оғрик синдроми»да пайдо бўладиган неврологик ўчоқли белгиларнинг мавжудлиги эрта ва индивидуал, дифференцирлашган даво муолажаси танлашни талаб этади, ушбу жараён эрта ташхислаш алгоритми орқали ўз вақтида ва асоратларнинг чуқурлашигача бўлган даврда амалга оширишга муҳим роль ўйнайди.

5-расм. «Операция қилинган умуртқа поғонаси синдроми»да неврологик белгиларни эрта ташхислаш алгоритми

Фойдланилган адабиётлар

1. Баранцевич Е. Р., Зевахин С. В., Рачин С. А., Синдром оперированного позвоночника: современное состояние проблемы // *Manage Pain*. 2018; № 4. – С. 30-36.
2. Кравцов М. Н. и соавт. Рецидивы грыж межпозвонковых дисков после поясничной микродискэктомии: общие сведения, анализ факторов риска // *Российский нейрохирургический журнал им. профессора А. Л. Поленова* - 2018 – Т.1 – С. 34 - 41. ISSN: 2071-2693.
3. Мержоев, А. М. Перкутанная эндоскопическая поясничная дискэктомия – интерламинарный доступ / А. М. Мержоев, Д. А. Гуляев, Е. А. Давыдов [и др.] // *Рос. нейрохирургический журн. им. проф. А. Л. Поленова*. – 2017. – Т.9, № 1. – С. 48 – 56.
4. Норов А. У. Состояние проблемы изучения клиники, диагностики и хирургического лечения поясничного стеноза // *Бюллетень ассоциации врачей Узбекистана*, 2018, №2.- С.114-119.
5. Рачин А. П., Выговская С. Н., Нувахова М. Б. и др. Наблюдательное исследование по оценке эффективности и безопасности теноксикама при дорсалгии в сравнении с мелоксикамом и диклофенаком натрия // *PMЖ*. — 2018.— № 4 (II). — С. 43–46.
6. Abdu, R. W. Reoperation for recurrent intervertebral disc herniation in the spine patient outcomes research trial: Analysis of rate, risk factors, and outcome / R.W. Abdu, W.A. Abdu, A.M. Pearson [et al.] // *Spine (Phila Pa 1976)*. – 2017. – Vol. 42, N 14. – P. 1106 – 1114.
7. Canos A, Corte L, Fernández Y, et al. Preventive analgesia with pregabalin in neuropathic pain from «failed back surgery syndrome»: assessment of sleep quality and disability // *Pain Med*. Epub 2015 Sep 23.
8. Cho Y.H., Kim C.K., Heo K.H. et al. Acupuncture for acute postoperative pain after back surgery: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials // *Pain Pract*. 2015; 15 (3): 279–291.
9. Delitto A., Piva S.R., Moore C.G. et al. Surgery versus nonsurgical treatment of lumbar spinal stenosis: a randomized trial // *Ann Intern Med*. 2015; 162 (7): 465–473.
10. Enke O, New HA, New CH, et al. Anticonvulsants in the treatment of low back pain and lumbar radicular pain: A systematic review and meta-analysis. *CMAJ*. 2018;190(26): E786–E793. doi: 10.1503/cmaj.171333.
11. Giménez-Campos M.S., Pimenta-Fermisson-Ramos P., Díaz Cambronero J.I., et al. A systematic review and meta-analysis of the effectiveness and adverse events of gabapentin and pregabalin for sciatica pain. *Aten Primaria*. 2022;54(1):102144. doi: 10.1016/j.aprim.2021.102144.
12. Katz J.A., Swerdlow M.A., Brass S.D., et al. Opioids for chronic noncancer pain: a position paper of the American Academy of Neurology // *Neurology*. 2015; 84 (14): 1503–1505.
13. Liang, H. F. Decompression plus fusion versus decompression alone for degenerative lumbar spondylolisthesis: A systematic review and metaanalysis / H. F. Liang, S. H. Liu, Z. X. Chen, Q.M. Fei // *Eur. Spine J.* – 2017. – Vol. 26, N 12. – P. 3084 – 3095.
14. Okada E., Suzuki S., Nori S., Tsuji O., Nagoshi N., Yagi M., Fujita N., Nakamura M., Matsumoto M., Watanabe K. *J Orthop Sci*. The effectiveness of chemonucleolysis with condoliase for treatment of painful lumbar disc herniation – 2021. – Vol. 4. – 548 - 554.
15. Shriver, M. F. Lumbar microdiscectomy complication rates: a systematic review and meta – analysis / M. F. Shriver, J. J. Xie, E. Y. Tye [et al.] // *Neurosurg. Focus*. – 2015. – Vol. 39, № 4. E6.
16. Solx Mohammed AA, Belopasov VV. Following a Postoperative Pain in the Early and Late Period During Surgical Intervention on the Cervical and Lumbosacral Spine. *Journal of Clinical Practice*. 2023;14(1):95–100. doi: <https://doi.org/10.17816/clinpract166290>.

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 6 НОМЕР 4

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 6, ISSUE 4

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000